

MAANDBLAD VOOR ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

ONDER REDACTIE VAN: R. A. DIJKER, G. P. J. HOGEWEG, PROF. TH. LIMPERG JR., A. NIERHOFF EN H. R. REDER.

RUBRIEK REDACTEUREN: UIT EN VOOR DE PRAKTIJK: A. H. GRONDEL, ABR. MEY EN JAMES POLAK; LITERATUUR: Dr. A. STERNHEIM; BESLECHTE

GESCHILLEN: Mr. A. E. J. NYSINGH; — UIT HET BUITENLAND: JAC. H. KRAMER — EFFICIËNTIE: I. ROET Jzn.

MEDEWERKERS J. S. VAN AKKEREN, TH. ANDRIES, H. J. VAN ARKEL, PROF. Mr. Dr. H. W. C. BORDEWIJK, J. BOSMAN Az., J. P. CROIN, P. J. DAM, E. VAN DIEN, W. H. ELLES, G. W. FRESE, Dr. W. J. HARTMANN, LEONARD JACOBS, R. KUIJPER, J. J. M. H. NIJST, J. PAARDE-KOOPER, PROF. Dr. N. J. POLAK, F. RINSMA, G. H. SECKEL, J. F. STARKE, PROF. J. G. CH. VOLMER, P. VAN VOORST.

SECRETARIS DER REDACTIE - C. VERWEY

UITGEVER: J. MUUSSES - PURMEREND

TESSELSCHADESTR. 15 - AMSTERDAM, TEL. 26600

TELEFOON 77

GIRO No. 15062

DE COPIE VAN INGEZONDEN BIJDAGEN WORDT NIET TERUGGE-
GEVEN. - NADRIJK IS GEOORLOOFD. ZOO DE BRON WORDT GE-
NOEMD. - BOEKEN TER RECENSIE EN ALLE ANDERE STUKKEN
VOOR DE REDACTIE ZENDE MEN AAN DEN SECRETARIS.

VERSCHEIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN DE MAAND AUGUSTUS.
ABONNEMENT PER JAAR F 10 —, FRANCO PER POST F 10.24. BUITEN-
LAND F 10.60. - MEN ABONNEERT ZICH VOOR DEN GEHEELEN
JAARGANG

INHOUD

Van de Redactietafel	Blz.	177
Verdeeling der vaste kosten bij de vaststelling van elec- tricitetarieven	„	177
door Ir. H. A. J. Jansen		
De firmavorm voor de uitoefening van ons beroep	„	182
door A. J. Rutgers, met naschrift van H. R. Reder		
Taylor—Ford	„	183
door C. Verwey		
Waardeering van gebruiksgoederen	„	186
door J. F. Starke, met naschrift van de Redactie		
Fiscaliteiten	„	187
door J. H. Hageman		
Uit en voor de praktijk	„	188
Red. A. H. Grondel, Abr. Mey, James Polak Opgave No. 9 (Schema voor doorlopend credieton- derzoek, t. b. v. toezicht op a. industriele onderne- mingen, b. provinciale kassiers — Uitwerking en beoor- deeling opgave No. 6 (Samenstelling instructies voor personeel van cliënt en voor eersten assistent van accountant, rapport, balans en winst- en verliesreke- ning, ten behoeve van de inrichting der boekhouding eener fabriek van elektrische motoren)		
Efficiëntie	„	192
Red. I. Roet Jzn. Uitbetalen van weekloonen		
Ontvangen boekwerken	„	192

VAN DE REDACTIETAFEL

Het is ons aangenaam hierbij aan onze lezers te kunnen aan-
bieden een bijlage bevattende het verslag van den Zestienden
Accountantsdag, gehouden 4 October 1924.

VERDEELING DER VASTE KOSTEN BIJ DE VASTSTEL- LING VAN ELECTRICITEITSTARIEVEN

In het nummer van April 1924 van dit maandblad komt een

verhandeling voor van den Heer *Nijst* over dit onderwerp, waarmee ik het niet eens ben, ondanks de mededeeling aan 't slot van dit artikel, dat alle electrotechnici, die zich met deze materie hebben bezig gehouden, tot dezelfde conclusies komen. Met name wordt door den Heer *Nijst* genoemd *Eisenmenger*; ofschoon ik het artikel van *Eisenmenger* in de *Elektrotechnische Zeitschrift* niet ken, meen ik toch aan de juistheid van de mededeeling van den Heer *Nijst* te mogen twijfelen, omdat in de *E. T. Z.* van 1921 (blz. 1313) door *Dipl. Ing. Laubscher* een methode ontwikkeld wordt, die eene vereenvoudiging heet van de methode van *Eisenmenger*. Met deze methode van *Laubscher* ben ik het wel eens, maar in zijn artikel wordt die methode door het invoeren van allerlei wiskundige coëfficiënten zoo onoverzichtelijk gemaakt, dat het mij voor de lezers van dit tijdschrift wel van interesse lijkt, dezelfde methode hier eens op zeer eenvoudige wijze te ontwikkelen.

De onjuistheid van de door den Heer *Nijst* aangegeven methode is zeer gemakkelijk in te zien. Hij gaat uit van 4 verbruikers, elk met een maximum vermogen van 2500 K.W., totaal gevende eene piekbelasting van 10.000 K.W., terwijl elke verbruiker een anderen bedrijfstijd heeft, n.l. 8000, 3000, 1000 en 500 uur. Hij laat dan elken verbruiker een vierde deel der vaste kosten betalen, en laat zien, dat nu de verbruiker met den langsten bedrijfstijd den laagsten prijs per K.W.U. betaalt. Maar hierover gaat het niet. 't Gaat over de verdeeling der vaste kosten en die zijn nu wel verdeeld, door ieder een kwart te laten betalen, maar ofschoon hij het niet uitdrukkelijk zegt, geloof ik toch wel dat de Heer *Nijst* een *billijke* verdeeling als eisch zal stellen, en aan dien eisch voldoet zijne oplossing niet. Immers, een deel der vaste kosten bestaan uit loonen, voor de bediening van ketels en machines, onafhankelijk ervan of veel of weinig stroom wordt afgegeven, en uit de nullast verliezen van ketels en machines. Voor de vier afnemers van den Heer *Nijst* moet de centrale 8000 uur per jaar draaien. Had den alle vier afnemers een bedrijfstijd van 500 uur, dan kon ik de rest van den tijd de centrale stopzetten, en zou ik dus hovengenoemde vaste kosten voor een groot deel niet hebben. M. a. w. het grootste deel van deze kosten wordt veroorzaakt door de afnemers met den langen bedrijfstijd, en niet door hem met een bedrijfstijd van 500 uur, maar dan is het ook niet bil-

lijk, om dezen laatsten toch evenveel te laten betalen als de anderen. Maar dit geldt evenzeer voor alle andere vaste kosten, als rente, afschrijving enz., zooals ik nader hoop aan te toonen.

Maar afgezien van deze onjuiste verdeling, geeft het artikel van den Heer Nijst in 't geheel geen antwoord op de vraag, die hij zich zelf stelt in den aanvang: *hoe moeten de vaste kosten over de tarieven verdeeld worden?* Zelfs stelt hij zich niet eerst de vraag: *wat is de invloed op de centrale-belasting van de volgens een bepaald tarief stroomafnemende verbruikers?* En deze vraag moet toch wel eerst beantwoord worden, wil men *billijk* aan 't verdeelen der vaste kosten kunnen gaan. En dan varieert die invloed nog voortdurend: zoo is b.v. de invloed van de lichtverbruikers op de totale belasting 's winters 's avonds van 5 tot 6 uur veel grooter dan 's morgens van 11 tot 12 uur, en zomers weer geheel anders dan 's winters. Practisch is dus het vraagstuk veel gecompliceerder dan het nooit voorkomende theoretische geval van de vier afnemers van den Heer Nijst.

De vraag van den Heer Nijst: *hoe moeten de vaste kosten over de tarieven verdeeld worden?* neem ik dus over, en stel ik mij voor deze vraag onderstaand te beantwoorden voor het gecompliceerde geval der praktijk.

Wij zullen beginnen met eenige zeer eenvoudige gevallen, om aan de hand daarvan de grondprincipes vast te stellen.

Fig. 1

Stel een Centrale heeft drie afnemers, A, B en C, die elk 1000 K.W. afnemen en wel na elkaar, A 6 uur per dag, B 14 uur per dag en C 4 uur per dag (fig. 1). 't Behoeft geen nader betoog, dat de billijke verdeling der vaste kosten wordt verkregen door A $\frac{1}{4}$, B $\frac{7}{12}$ en C $\frac{1}{6}$ deel daarvan te laten betalen; zij dragen dus bij naar gelang den tijd, dien zij van het maximum gebruik maken.

Fig. 2

Een tweede geval (fig. 2) is, dat de centrale twee afnemers heeft, die gelijktijdig en evenlang stroom afnemen, n.l. A met 400 K.W. en B met 300 K.W. Ook hier behoeft het geen betoog, dat A naar billijkheid $\frac{4}{7}$ en B $\frac{3}{7}$ van de vaste kosten moet betalen.

Fig. 3

Een derde geval geeft fig. 3 weer, n.l. een verbruiker A neemt gedurende 8 uur 700 K.W. af, en daarna een verbruiker B 300 K.W. gedurende 16 uren. De eerste 300 K.W. der centrale capaciteit wordt dus 8 uur door A en 16 uur door B gebruikt. A moet hiervan dus $\frac{1}{3}$ of 100 K.W. betalen en B $\frac{2}{3}$ of 200 K.W. De volgende 400 K.W. worden door A alleen gebruikt, hij moet ze dus alleen betalen. Totaal moet A dus betalen 500 K.W. en B 200, m.a.w. A betaalt $\frac{5}{7}$ en B $\frac{2}{7}$ der vaste kosten.

Fig. 4

Als 4e geval nemen wij dat van fig. 4; een afnemer A gebruikt 300 K.W. gedurende 24 uur, een afnemer B gebruikt 400 K.W. gedurende 8 uur per dag. 't Is niet billijk om nu te zeggen: A moet 300 en B 400 K.W. betalen d.w.z. A $\frac{3}{7}$ en B $\frac{4}{7}$ der vaste kosten, want een groot deel dier vaste kosten ontstaan doordat de centrale na 8 uren draaien voor A en B, nog 16 uren voor B alleen door moet draaien. Om uit te maken wat elk moet betalen, nemen wij in plaats van A een oogenblik 2 afnemers aan, n.l. A₁, die gedurende dezelfde uren als B n.l. 300 K.W. afneemt, en A₂, die daarna nog 16 uur 300 K.W. afneemt. Van de eerste 300 K.W. centrale capaciteit moet dan, zooals in 't eerste geval is uitgemaakt A₁ $\frac{1}{3}$ of 100 K.W. en A₂ $\frac{2}{3}$ of 200 K.W. betalen. B moet natuurlijk, daar hij alleen is, dan alleen zijn 400 K.W. betalen. Gedurende de eerste 8 uur moet dus betaald worden 100 K.W. door A₁ en 400 door B, dus totaal 500 K.W. Daar gedurende deze uren 700 K.W. wordt afgenomen gelijktijdig door 2 afnemers, is het tweede geval hierop van toepassing, dus van de 500 K.W. die betaald moeten worden, betaalt B $\frac{4}{7}$ of 286 K.W. en A₁ $\frac{3}{7}$ of 214 K.W. Daar A₂ volgens het bovenstaande al 200 K.W. moest betalen en A₁ en A₂ samen de afnemer A zijn, moet dus A betalen 414 K.W. en B 286 K.W., m.a.w. A moet betalen $\frac{414}{700}$ en B $\frac{286}{700}$

van de vaste kosten. Dit is dus eene verdeling waarbij de billijkheid volledig is betracht. B hoeft dus niet de volle 400 K.W. te betalen, die hij afneemt; dit is ook billijk als men bedenkt, dat 't niet zijn schuld is, dat de centrale een capaciteit van 700 K.W. noodig heeft; dit is evengoed aan A te wijten, want als die in de eerste 8 uren geen stroom afnam, zou de centrale met een capaciteit van 400 K.W. kunnen volstaan. A heeft dus evengoed schuld eraan, dat zoo'n hooge capaciteit noodig is, en moet dus evengoed daarvoor betalen. Dat komt dan ook sterk tot uiting, daar A voor zijn 300 K.W. gedurende de laatste 16 uren 200 K.W. moet betalen (A_2) en voor zijn 300 K.W. gedurende de eerste 8 uren (dus de halve tijd) 214 K.W. (A_1). Hier komt dus duidelijk voor den dag, dat de centrale in tijden van lagere belasting haar capaciteit goedkooper ter beschikking kan stellen. Men moet deze stelling niet verwarren met de gangbare meening: „de centrale kan den stroom 's nachts goedkoop leveren, omdat zij haar capaciteit er toch eenmaal heeft staan” want volgens deze redeneering kan men den stroom dan tegen den variablen kostprijs desnoods verkopen; maar dat zou niet geheel billijk zijn, want dan laat men de verbruikers op andere tijden alle vaste kosten betalen en den nachtstroomverbruiker, die toch ook van een deel der capaciteit over een zekeren tijd gebruik maakt, geeft men dit gratis. Billijk is dus dat ook de nachtstroomverbruiker per K.W. afgenomen vermogen een zeker bedrag betaalt, maar dit bedrag kan belangrijk lager zijn dan voor de K.W.'s, afgenomen ten tijde van hoogere belasting der centrale.

In het verder te behandelen praktijk-voorbeeld zal dit nog sterker aan het licht komen.

Wanneer wij de figuren 1 t/m 4 bezien, dan zijn dit niets anders dan de dagelijkse belastingsgrafieken der centrale.

Van deze belastingsgrafieken gaan wij dus uit. De gestippelde lijn in fig. 5 geeft een dergelijke grafiek weer voor een normaal geval. De op de horizontale as afgezette tijd loopt van 's morgens 7 uur tot den volgenden morgen 7 uur. De maximale belasting, de z.g. piek, bedraagt 2200 K.W. Daar de dag van de hoogste belasting de benodigde centrale-capaciteit, en dus de vaste kosten bepaalt, is de grafiek van dien dag genomen.

Daar met deze willekeurige belastingskromme natuurlijk niets is aan te vangen, wordt hij vervangen door de z.g. trapjeskromme, die de oorspronkelijke lijn zooveel mogelijk benadert; dit is de dikke getrokken lijn. Men ziet dat volgens deze lijn het eerste uur de belasting 520 K.W. is, zoodat in dit uur 520 K.W.U worden opgewekt; in 't tweede uur worden 1540 K.W.U. opgewekt enz. Telt men zoo van de 24 uur de opgewekte K.W.U-ren bij elkaar, dan moet men, is de trapjeskromme goed geconstrueerd, natuurlijk tot hetzelfde bedrag komen, dat de K.W.U-meter over dien dag heeft aangewezen; dit geeft dus een zekere controle op het construeeren van de trapjeskromme.

Wij zullen ons nu eens een oogenblik voorstellen, dat de centrale stroom levert aan 24 afnemers, die allen slechts één uur stroom afnemen, en wel na elkaar, zoodanig dat zij per dag op de Centrale een belastingskromme geven als door de trapjeskromme aangegeven. Dus:

A	neemt stroom af van 7 tot 8 uur v.m., en wel 520 K.W.
B	” ” ” ” 8 ” 9 ” ” ” ” ” 1540 ”
C	” ” ” ” 9 ” 10 ” ” ” ” ” 1420 ”

enz.

Wij moeten nu uitmaken hoeveel K.W. elk dezer afnemers moet betalen, en als wij dan weten dat onze vaste kosten b.v. f 100.— per K.W. maximale centrale belasting zijn, is bekend wat ieder der 24 Afnemers moet betalen.

We gaan nu als volgt te werk:

De laagste belasting is 120 K.W. ('s nachts). Van deze 120 K.W. maken alle 24 verbruikers gedurende denzelfden tijd gebruik; dit is dus het geval van fig. 1, en 't is duidelijk dat elk $\frac{1}{24}$ deel of 5 K.W. hiervan moet betalen. In de bovenste regel van tabel I is dit vastgelegd.

De volgende trap is bij 200 K.W., dus 80 K.W. hooger. Van dezen trap maken de afnemers T, U, V en W geen gebruik; de andere 20 afnemers alle even lang, n.l. gedurende 1 uur, dus elk dezer 20 afnemers moet hiervan $80 : 20 = 4$ K.W. betalen, hetgeen in den tweeden regel van tabel I is vastgelegd.

De volgende trap gaat tot 380 K.W., is dus weer $380 - 200 = 180$ K.W. groot. Nu zijn ook de verbruikers S en X afgevallen; er blijven dus 18 verbruikers over die elk gedurende één uur van deze 180 K.W. gebruik maken, zoodat elk 10 K.W. moet betalen, zooals in den derden regel der tabel I is ingeschreven.

Zoo gaan wij door, tot van de laatste $2200 - 1780 = 420$ K.W. alleen afnemer L gebruik maakt; hij moet dus alleen deze 420 K.W. betalen, zooals de laatste regel van tabel I ook aangeeft.

Tellen wij nu de verticale kolommen van tabel I op, zooals is geschied, dan zien wij hoeveel elk der verbruikers A, B, C enz. moet betalen. Deze totalen in horizontale richting opgeteld moet natuurlijk weer de maximale belasting van 2200 K.W. geven, die betaald moet worden door alle afnemers tezamen.

't Is wel de moeite waard het resultaat van deze sommatie eens nader aan te zien.

Verbruiker L, die 2200 K.W. afneemt, hoeft slechts 705 K.W. of rond $\frac{1}{3}$ te betalen, maar verbruiker T, die 120 K.W. afneemt, hoeft slechts 5 K.W. of $\frac{1}{24}$ deel te betalen. De anderen liggen hier tusschen in; b.v. verbruiker N, die 1000 K.W. afneemt, hoeft slechts 75 K.W. of $\frac{1}{13}$ deel te betalen.

Fig. 5

de kleinkrachtverbruikers rond 155 K.W. en de verbruikers op industrietarief rond 1420 K.W. M.a.w. van de totale vaste kosten van $2200 \times f 100 = f 220.000$.— drukken op lichttarief met $625 \times f 100 = f 62500$.—
 krachttarief met $155 \times f 100 = f 15500$.—
 industrietarief met $1420 \times f 100 = f 142000$.—

TABEL II.

Letter	Totaal	Te verdeelen over :		
	K. W.	Licht	Kleinkracht	Grootindustrie
A	29	22,3	6,7	
B	165	16,0	15,0	134,0
C	125		10,5	114,5
D	125		10,5	114,5
E	125		10,5	114,5
F	19		4,0	15,0
G	19		4,0	15,0
H	125		10,5	114,5
I	125		10,5	114,5
K	285	61,0	16,0	208,0
L	705	257,0	32,0	416,0
M	95	54,0	8,0	33,0
N	75	48,7	7,5	18,8
O	49	36,4	6,0	6,6
P	29	29,0		
Q	29	29,0		
R	19	19,0		
S	9	9,0		
T	5	5,0		
U	5	5,0		
V	5	5,0		
W	5	5,0		
X	9	9,0		
Z	19	15,0	4,0	
Totaal	2200	625,4	155,7	1418,9

En hiermede is het vraagstuk: verdeling der vaste kosten over de tarieven voor dit geval opgelost. 't Loont echter de moeite ook deze tabel II nog eens nader te bekijken.

In de eerste plaats zien wij, dat de lichtverbruikers, die 800 K.W. centrale-maximum veroorzaken, daarvoor betalen $f 62500$.— of $f 78.10$ per K.W., terwijl de grootafnemers, die 1300 K.W. centrale-maximum veroorzaken, daarvoor betalen $f 142000$.— of $f 109$.— per K.W. De laatste betalen de K.W. dus duurder, op 't eerste gezicht een merkwaardig resultaat, maar toch bij nadere beschouwing gemakkelijk in te zien. Immers de centrale stelt haar vermogen aan de grootindustrie over veel langeren tijd beschikbaar dan aan de lichtafnemers, en dat moet betaald worden (zie voorbeeld van fig. 1). Maar ook is het niet alleen de schuld van de lichtverbruikers, dat de piek zoo hoog is, maar evengoed van de grootindustrie, die in dezelfde uren haar vermogen verlangt. Had de grootindustrie van 4 tot 6 uur geen stroom afgenomen, dan hadden wij die hooge piek niet gehad; zij draagt dus evengoed de schuld daarvan, en moet evengoed daarvoor betalen.

Verder geeft ons tabel II een goed inzicht, hoe de prijs, die een groep afnemers per K.W. moet betalen wisselt met het tijdstip waarop de stroom wordt afgenomen. Zoo betaalt het licht: van 7—8 uur v.m. voor 400 K.W. belasting (zie fig. 6) 22.3 K.W. (zie tabel II letter A) $\hat{a} f 100 = f 2230$.— of $f 5.60$ per K.W. Zoo voortgaande krijgen wij de volgende staatjes:

Voor licht wordt betaald:

van 7—8 uur v.m. voor 400 K.W.: 22.3 K.W. $\hat{a} f 100$.— of $f 5.60$ per K.W.
 van 4—5 uur n.m. voor 380 K.W.: 61.0 K.W. $\hat{a} f 100$.— of $f 16$.— per K.W.
 van 5—6 uur n.m. voor 800 K.W.: 257 K.W. $\hat{a} f 100$.— of $f 32$.— per K.W.
 van 1—2 uur v.m. voor 120 K.W.: 5 K.W. $\hat{a} f 100$.— of $f 4.20$ per K.W.

$f 62500$.— of $f 87.30$ per K.W., terwijl de grootafnemers, die Voor kleinkracht wordt betaald:

van 12—1 uur n.m. voor 80 K.W.: 4 K.W. $\hat{a} f 100$.— of $f 5$.— per K.W.
 van 2—3 uur n.m. voor 120 K.W.: 10.5 K.W. $\hat{a} f 100$.— of $f 8.80$ per K.W.
 van 4—5 uur n.m. voor 100 K.W.: 16 K.W. $\hat{a} f 100$.— of $f 16$.— per K.W.
 van 5—6 uur n.m. voor 100 K.W.: 32 K.W. $\hat{a} f 100$.— of $f 32$.— per K.W.

Voor grootverbruik wordt betaald:

van 9—10 uur v.m. voor 1300 K.W.: 114.5 K.W. $\hat{a} f 100$.— of $f 8.80$ per K.W.
 van 4—5 uur n.m. voor 1300 K.W.: 208 K.W. $\hat{a} f 100$.— of $f 16$.— per K.W.
 van 5—6 uur n.m. voor 1300 K.W.: 416 K.W. $\hat{a} f 100$.— of $f 32$.— per K.W.

In de eerste plaats zien wij dus, dat per K.W., afgenomen in dezelfde uren, door alle verbruikers, 't zij voor licht kracht of grootindustrie, 't zelfde wordt betaald, wat trouwens direct opit den opzet der calculatie volgt. Verder is de K.W. het duurste in de uren der maximale belasting der centrale, en buiten die uren direct aanmerkelijk goedkooper; dit springt vooral sterk in het oog, als we zien, dat van 4 tot 5 uur slechts $f 16$.— betaald behoeft te worden en voor 5 tot 6 uur $f 32$.—, dus het dubbele.

Uit deze gegevens kan nu de kostprijs van den stroom voor de verschillende categorieën van afnemers worden afgeleid, als ook de variable kosten per K.W.U. bekend zijn. Stel b.v. dat deze laatste 4 cent per K.W.U. zijn, en dat wordt afgeleverd op lichttarief 400.000 K.W.U., op krachttarief 200.000 en op industrietarief 5000.000 K.W.U. per jaar. Dan is de kostprijs voor licht:

aan vaste kosten $f 62500$.— : 400.000 = 15,625 cent per K.W.U.
 aan variabele kosten 4,— " " "
 Totaal 19,625 cent per K.W.U.

Voor kleinkracht:
 aan vaste kosten $f 15500$.— : 200.000 = 7,75 cent per K.W.U.
 aan variabele kosten 4,— " " "
 Totaal 11,75 cent per K.W.U.

Voor grootindustrie:
 aan vaste kosten $f 142000$.— : 5000.000 = 2,85 cent per K.W.U.
 aan variabele kosten 4,— " " "
 Totaal 6,85 cent per K.W.U.

Daar het grootindustrietarief een maximaal-tarief is kan men, aannemend dat men 2000 K.W. maximum-vermogen betaald krijgt (d.i. dus de som van de door alle maximaal-meters aangegeven maxima) zeggen, dat de kostprijs hiervan is $f 142000$.— : 2000 = $f 71$.— per K.W. per jaar en 4 cent per K.W.U.

Men moet nu niet denken, dat deze methode, zooals hier geschetst, maar zonder meer op de vaste kosten kan worden toegepast om een billijke verdeling daarvan te krijgen.

Om tot juiste resultaten te komen, moet men nog met allerlei factoren rekening houden. Zoo mogen b.v. alle vaste kosten niet als boven verdeeld worden, maar alleen die, welke ten behoeve

van alle groepen van afnemers worden gemaakt. Om een voorbeeld te noemen: de grootindustrie maakt geen gebruik van het laagspanningsverdeelnet en 't zou dus niet billijk zijn een deel der vaste kosten hiervan op de grootindustrie over te slaan, wat het geval zou zijn, indien men alle vaste kosten van het bedrijf volgens bovenstaande methode ging verdeelen. Zoo zijn er meer zaken, waarop gelet moet worden, waarvan de behandeling echter buiten het bestek van dit artikel zou vallen. 't Zal een ieder wel duidelijk zijn, dat voor een juiste toepassing der methode een grondige kennis van het betreffende bedrijf noodig is, niet in 't minst ook om de volgende reden. Hierboven is de methode gebaseerd op de belastingskromme der centrale op den dag der hoogste belasting, en wij zien, hoe sterk de prijs per K.W. varieert met het uur, waarop zij wordt afgenomen. Maar dezelfde variaties doen zich ook voor, als men de verschillende maanden van het jaar vergelijkt. Boven is aangehaald dat de lichtverbruikers f 78.10, de grotverbruikers f 109.— per K. W. betalen, een merkwaardig resultaat, is daar gezegd, maar aan de hand van de belastingskromme goed verklaarbaar. Maar wij krijgen een kwantitatief heel ander resultaat, als wij de methode toepassen zooals 't eigenlijk alleen juist is, n.l. door de belastingskrommen van alle dagen van het jaar achter elkaar te zetten en daarvan uit te gaan. Dat het resultaat dan heel anders zal uitvallen, is duidelijk als men bedenkt, dat 's zomers praktisch geen licht wordt afgenomen in vergelijking met 's winters; een belastingskromme over 365 dagen, waarbij men dus voor de eerste splitsing te doen krijgt met $365 \times 24 = 8760$ z.g. verbruikers, is lichtelijk onhandelbaar. Daarom moet men eenige karakteristieke dagen van het jaar uitkiezen en daarop de methode toepassen, wat heel goed kan, maar 't is duidelijk dat een grondige kennis van het bedrijf noodig is, om die dagen zoodanig te kiezen, dat men resultaten krijgt, waarop gebouwd kan worden. Ik heb mij in het bovenstaande tot één dag bepaald, omdat het er hier alleen om te doen is, de methode te demonstreeren.

Tot slot zullen wij deze methode nog toepassing op het geval van den Heer *Nijst*, n.l. dat er slechts vier verbruikers zijn, van 2500 K.W., met resp. 8000, 3000, 1000 en 500 bedrijfsuren per jaar (zie fig. 7).

Fig. 7

Wij denken weer een oogenblik de vier verbruikers A, B, C en D vervangen door de vier I, II, III en IV, die na elkaar resp. verbruiken 10000, 7500, 5000 en 2500 K.W. gedurende resp. 500, 500, 2000 en 5000 uren per jaar.

Van de eerste 2500 K.W., die 8000 uur gebruikt worden,

maakt I gebruik gedurende 500 uur, hij moet dus betalen $\frac{500}{8000} \times 2500 = 156,25$ K.W. Zoo doorgaande krijgt men de volgende verdeling:

	I	II	III	IV
1e 2500 K.W.:	156.25	156.25	625	1562.5
2e 2500 K.W.:	416.67	416.67	1666.66	
3e 2500 K.W.:	1250.—	1250.—		
4e 2500 K.W.:	2500.—			
Totaal:	4322.92	1822.92	2291.66	1562.5

Van deze 4322.92 K.W. moeten A, B, C en D elk $\frac{1}{4}$ betalen, van de 1822.92 K.W. A, B en C elk $\frac{1}{3}$ enz., zoodat wij krijgen

	A	B	C	D
4322.92 K.W.:	1080.73	1080.73	1080.73	1080.73
1822.92 K.W.:	607.64	607.64	607.64	
2291.66 K.W.:	1145.83	1145.83		
1562.50 K.W.:	1562.50			
Totaal:	4396.70	2834.20	1688.37	1080.73

Of afgerond moet A betalen 4400 K.W., B 2830 K.W., C 1690 K.W. en D 1080 K.W. Wanneer wij dus de cijfers van f 100.— per K.W. en 3 cent per K.W.U. van den Heer *Nijst* overnemen, moet betaald worden door

A:	4400 K.W. à f 100 = f 440.000.—
	20.000.000 K.W.U. à f 0.03 = „ 600.000.—
	Totaal f 1040.000.—
	of 5,2 cent per K.W.U.
B:	2830 K.W. à f 100 = f 283.000.—
	7500.000 K.W.U. à f 0.03 = „ 225.000.—
	Totaal f 508.000.—
	of 6,77 cent per K.W.U.
C:	1690 K.W. à f 100 = f 169.000.—
	2500.000 K.W.U. à f 0.03 = „ 75.000.—
	Totaal f 244.000.—
	of 9,75 cent per K.W.U.
D:	1080 K.W. à f 100 = f 108.000.—
	1250.000 K.W.U. à f 0.03 = „ 37.500.—
	Totaal f 145.500.—
	of 11,63 cent per K.W.U.

Tegenover deze hier becijferde K.W.U.-prijzen becijfert de Heer *Nijst* prijzen van resp. 4,25 cent, 6,33 cent, 13 cent en 23 cent. Bij de verbruikers met grooten bedrijfsduur komt de Heer *Nijst* dus te laag, bij die met korteren bedrijfsduur te hoog uit, wat te verwachten was, daar hij de verbruikers alleen het maximum laat betalen, zonder rekening ermee te houden, dat de ene verbruiker langer dan de andere over het vermogen wenscht te beschikken.

Ir. H. A. J. JANSEN

DE FIRMA-VORM VOOR DE UITOEFENING VAN ONS BEROEP

In No. 6 van dit Maandblad komt onder bovenstaanden titel een artikel voor van den Heer *Reder*, waarin deze in den aanvang als zijne verwachting uitspreekt, dat zijn artikel wellicht aanleiding geeft tot het publiceeren van meeningen. Naar aanleiding daarvan wil ik gaarne mijne meening ten beste geven.

De Heer *Reder* komt tot de conclusie, dat bij de ondertekening van een rapport de Firma-handteekening kan worden